

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Казакова Нозима Нодировна
Бухоро давлат тиббиёт институти

УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419380>

АННОТАЦИЯ

Шуни таъкидлаш керакки, тизимли остеопорозда ўз вақтида ташхис қўйиш ва даволаш даражаси пастлигича қолмоқда. Бу тизимли диагностика қилишнинг мавжуд усулларининг ҳар бири суяк тўқимасининг тузилиши ёки функцияси кўрсаткичини аниқлашга қаратилган. Шуни ёдда тутиш керакки, клиник амалиётда беморларни ҳар томонлама текшириш нисбатан камдан-кам ҳолларда амалга оширилади. Бундан ташқари, 50% ҳолларда остеопороз яққол белгиларсиз пайдо бўлади (Франке Ю., Рунге Г., 1995; Рожинская Л.Я., 1998). Шундай қилиб, замонавий стоматологияда умумий остеопорознинг оғиз бўшлиги аъзоларига таъсирини ўрганиш, касалликларни асоратини олдини олиш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: умумий остеопороз, стоматология, менопауза, тиш индекслари, рентгенограмма

Казакова Нозима Нодировна

Бухарский государственный медицинский институт

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА В МЕНОПАУЗЕ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ОБЩИМ ОСТЕОПОРОЗОМ

АННОТАЦИЯ

Следует отметить, что уровень своевременной диагностики и лечения при системном остеопорозе остается низким. Каждый из существующих методов систематической диагностики направлен на определение структуры или функции костной ткани. Следует помнить, что в клинической практике комплексное обследование больных проводится относительно редко. Кроме того, в 50% случаев остеопороз протекает без явных симптомов (Франке Ю., Рунге Г., 1995; Рожинская Л.Я., 1998). Таким образом, в современной стоматологии изучение влияния общего остеопороза на органы полости рта, профилактика осложнений заболевания остается актуальной проблемой.

Ключевые слова: общий остеопороз, стоматология, менопауза, стоматологические индексы, рентгенография

Kazakova Nozima Nodirovna

Bukhara State Medical Institute

MODERN METHODS OF EXAMINATION AND DIAGNOSIS OF ORAL DISEASES IN MENOPAUSE IN WOMEN SUFFERING TO GENERAL OSTEOPOROSIS

ANNOTATION

It should be noted that the level of timely diagnosis and treatment of systemic osteoporosis remains low. Each of the existing systematic diagnostic methods is aimed at determining the structure or function of bone tissue. It should be remembered that in clinical practice, a comprehensive examination of patients is relatively rare. In addition, in 50% of cases, osteoporosis occurs without obvious symptoms (Franke Yu., Runge G., 1995; Rozhinskaya L.Ya., 1998). Thus, in modern dentistry, the study of the effect of general osteoporosis on the organs of the oral cavity, the prevention of complications of the disease remains an urgent problem.

Keywords: general osteoporosis, dentistry, menopause, dental indicators, radiography

Тадқиқотнинг долзарблиги: Остеопороз касаллиги ўзининг организмга кўп қиррали таъсири билан барча турдаги шифокорларларга, шу жумладан стоматологларга ҳам қийинчилик туғдиради. Бу касаллик нафақат Европа ва Америка давлатларида балки Осиё мамлакатларида ҳам кенг тарқалган касаллик бўлиб ҳисобланади (Рожинская Л.Я., 2007; Mulligan R., Sobel S., 2005).

Маълумки, умумий остеопороздаги алвеоляр суякнинг тузилиши ва функциясининг бузилиши пародонт тўқимасига жуда салбий таъсир кўрсатади (Поворознюк В.В. и соавт., 2003; Мухамеджанова Л.Р., 2005; Шторина Г.Б. и соавт., 2005), натижада

ушбу сабаб бошқа салбий омиллар билан биргаликда тишнинг эрта йўқотилишига олиб келади.

Бутун дунёда менопауза юзага келадиган ўртача ёш 50,0 ёшни ташкил этади ва бунга аёлнинг яшаётган минтақаси катта таъсир кўрсатади. Шундай қилиб, Ўзбекистонда менопауза юзага келадиган ўртача ёш 49 дан 51 ёшгача ўзгаради. Жанубий минтақаларда 47,4 ёшни, мамлакатнинг марказий минтақаларида – 48,4 ёшни ва энг юқори кўрсаткич, ғарбий вилоятларда – 50,6 ёшгача ташкил қилади. Менопауза юзага келадиган энг кичик ўртача ёш иссиқ иқлимли мамлакатлар: Африка, Латин

Америкаси, кейинги ўринларда Европа, Австралия ва АҚШ да қайд этилган [2,4].

Россияда 21 млн дан ортиқ аёллар пери ва постменопауза даврида ҳисобланади, бунда уларнинг учдан бир қисми эстрогенлар етишмовчилиги шароитида яшайди.

Табийи менопауза вужудга келадиган ёш аёлларнинг яшаш минтақаси, ирқи, ижтимоий-иқтисодий ҳолати, ҳаёт тарзи ва маданияти билан боғлиқ генетик омилларга боғлиқлиги қайд этилган. Ортиқча вазн, юқори жисмоний юкланишда, шунингдек олий маълумот ва иш жойи мавжуд аёлларда менопауза кечроқ юзага келиши аниқланган. Чекиш эса менопауза вужудга келадиган ёшнинг 1 йилга камайишига олиб келиши белгиланган.

Климактерик давр – бу ҳар бир аёлнинг ҳаётида содир бўладиган физиологик жараён. Бу даврда тухумдонлар функцияси тобора камайиб, кейинчалик бутунлай тўхтайти [2,3].

Климактерик тўрт даврга бўлинади: пременопауза, перименопауза, менопауза ва постменопауза.

Пременопауза – бу доимий бўлмайдиган менструал цикл, гормонал тебранишлар, дастлабки климактерик белгилар пайдо бўлиши билан тавсифланади, у икки йилдан олти йилгача давом этади.

Перименопауза – клиник белгилар максимал намоён бўладиган давр, у пременопаузанинг вақт оралиғини ва постменопаузанинг икки йилини қамраб олади.

Менопауза – бу менструациянинг 12 ойдан зиёд тўлиқ тўхташ даври, сана ретроспектив белгиланади. Бу фоликуляр захиранинг генетик детерминацияланган етишмовчилиги билан боғлиқ табиий жараён. Менопаузанинг диагностик мезони гипоестрогенемия (эстрадиол даражасининг 30 пг/мл дан пасайиши) ва қонда фоликула кўзгатувчи гормоннинг юқори концентрацияси (40

МЕ/л дан зиёд) фониди аменорея ҳисобланади. Менопауза муддатидан олдин (40 ёшгача), эрта (40-45 ёш), ўз вақтида (46-54 ёш) ва кеч менопаузаларга (55 ёшдан катта) бўлинади.

Постменопауза – бу менопаузадан тухумдонлар функциясининг тўлиқ тўхташигача бўлган давр, у аёл ҳаётининг якунигача давом этади (аёллар аҳолисининг 30% дан ортиғи постменопауза даврида ҳисобланади). Ушбу давр эстрогенлар етишмаслиги билан боғлиқ касалликлар частотасининг ортиши билан тавсифланади [6].

Тадқиқотнинг мақсади: Менопауза давридаги остеопороз билан касалланган аёллардаги стоматологик касалликларни ташхислаш.

Тадқиқот материали ва усуллари: Тадқиқот даврида менопауза давридаги остеопороз негизидидаги аёллар, Бухоро давлат тиббиёт институти терапевтик стоматология кафедраси базасида 2020–2022 йилларда олиб борилган ва Бухоро шаҳар ва туман поликлиникаларида яшаш манзили бўйича “Д” ҳисобда бўлган, 45-55 ёшдаги 150 нафар менопауза ва постменопауза давридаги остеопороз негизидидаги ва остеопороз мавжуд бўлмаган аёллар текширилди. 45 ёшдан 55 ёшгача бўлган аёлларда менопауза давридаги остеопороз касаллиги хавфи юқори, деб ҳисобланган. Менопауза давридаги остеопороз негизидидаги аёлларнинг ёш даражалари ЖССТ таснифига кўра тузилган (1-жадвал). 45 ёшдан 47 ёшгача бўлган ёш гуруҳини 64 нафар (42,6%), 48 ёшдан 51 ёшгача бўлган ёш гуруҳини 44 нафар (29,3%) бемор аёл ташкил қилди, 42 нафар аёл 52-55 ёшгача (28,1%) тадқиқот давомида кузатув гуруҳи диапазонида бўлди. Назорат гуруҳи аёллари фертил ёшидаги 25-35 ёшдаги 32 нафар доимий овулятор менструал циклга эга бўлган аёллардан ташкил топди. Жами тадқиқот давомида 182 нафар аёлларда текширувлар олиб борилди.

1-жадвал

Тадқиқот давомидаги аёлларнинг ёш даражалари

Ёши	Кузатув гуруҳи	
	Бемор сони	%
45-47 ёш	64	42,6
48-51 ёш	44	29,3
52-55 ёш	42	28,1
Жами	150	100

Тадқиқотга киритилган, маълум тизимли касалликлар ҳамда зарарли одатларга эга бўлмаган барча аёллар кузатув гуруҳи 4 га бўлинди.

2-жадвал

Тадқиқот гуруҳларидаги текширилган бемор аёлларнинг ёш даражалари.

	Тадқиқот гуруҳлари				Нazorat
	Кузатув				
	I-гуруҳ	II-гуруҳ	III-гуруҳ	IV-гуруҳ	
Бемор сони	44	30	41	35	32
Бемор ёши	45,73±3,3	42,48±1,3	48,94±3,6	53,45±2,4	25,05±10,3
Жами	150				32

I-гуруҳ менопауза давридаги остеопороз негизидидаги аёллар 44 нафар аёлдан ташкил топди. II-гуруҳ бемор аёллари менопауза давридаги остеопороз мавжуд бўлмаган 30 нафар аёлдан, III-гуруҳ постменопауза давридаги остеопороз негизидидаги аёллар 41 нафар аёлдан ташкил топди, IV-гуруҳ постменопауза давридаги остеопороз мавжуд бўлмаган 35 нафар аёлдан ташкил топди. Назорат гуруҳи аёллари фертил ёшидаги доимий овулятор менструал циклга эга бўлган 32 нафар аёлдан ташкил топди. Аёлларнинг гуруҳлар бўйича тақсимланиши 2-жадвалда келтирилган (2-расм).

2-расм. Тадқиқотда текширилган бемор аёлларнинг қатнашиш сони

Тадқиқотнинг мақсади ва ишда белгиланган вазифаларга мувофиқ тадқиқот ишида иштирок этаётган барча беморларда

комплекс текширув олиб борилди, у анамнезнинг тўпланиши, оғиз бўшлиғи ва пародонт тўқималарининг клиник-рентгенологик ҳолатини, шунингдек пародонтал чўнтақларда микрофлоранинг сифат ва миқдор таркибини ўрганишни ўз ичига олди.

Натижалар ва тахлиллар: Беморларнинг клиник текшируви анамнез тўпланишидан бошланди. Пародонт касалликлари бўйича ирсий мойилликка алоҳида эътибор қаратилди, беморлар саломатлигининг умумий ҳолати, бошдан кечирилган ва ёндош касалликлар, дори препаратларининг қабул қилиниши баҳоланди, зарарли одатлар мавжудлиги аниқланди (чекиш, углеводга бой озиқ-овқатларни мезъеридан ортиқ истеъмол қилиш ва бошқалар). Сўровнома ҳамда анамнез тўпланиши давомида беморларда шикоятлар ва уларнинг характери аниқланди (милклардан қон кетиши, унинг пайдо бўлиш характери: овқатланиш ёки тишларни тозалаш вақтида, оғиз бўшлиғининг қуриши, тишларда юқори таъсирчанлик, тиш-жағ тизими фаолиятининг бузилиши).

Беморларнинг ташқи кўринишида юзнинг кўрсаткичлари, тери қопламалари, лабларнинг қизил хошиясининг ранги баҳоланди, регионлар лимфа тугулларининг пальпацияси ўтказилди. Шунингдек чакка-пастки жағ бўғимининг ҳолати ўрганилди, пастки жағда ҳаракат характери, шунингдек шикиллаш ва оғрик мавжудлиги баҳоланди.

Оғиз бўшлиғи кўриқдан ўтказилганида уздечка ва таялларнинг жойлашуви, оғиз даҳлизининг чуқурлиги баҳоланди, тил, танглай, бодомсимон без текширилди. Оғиз бўшлиғида шиллик қаватнинг ҳолати, унинг ранги ва намлланганлик даражаси баҳоланди. Шиллик қаватда патологик ўзгаришлар аниқланди. Тиш қаторлари рўйхатга олинганида кариоз, пломбаланган ва олиб ташланган тишлар, шиналовчи тузилмалар, олиб қўйилмайдиган ва олиб қўйилмайдиган ортопедик конструкциялар мавжудлиги қайд этилди, пародонт тўқималарининг ҳолати индекс баҳоланди. Шунингдек тишларнинг нокариоз шикастланишига эътибор қаратилди: эрозиялар, понасимон нуқсонлар, тишларнинг патологик емирилиши инobatга олинди.

Оғиз бўшлиғи гигиенасини баҳолашнинг энг оддий мезони тиш қараш билан қопланган тишлар юзасини рақамларда ҳисоблаш ҳисобланади. Бунинг учун биз Грин-Вермилон усулидан фойдаландик. G.Green ва Wermillon I.R. (1964) оғиз бўшлиғининг гигиенасини OHIS (Oral Hygiene Indices-Simplified) соддалаштирилган индексини тақлиф қилишди. OHIS ни аниқлаш учун қуйидаги тишларнинг юзалари ўрганилади: юз ва тил юзалари 5|5 6|6 ва лаб юзаси 1|1. Барча юзаларда олдин тиш қараш аниқланади. Тишларнинг юзасида қараш миқдори қуйидаги тарзда аниқланади: йодга эга аралашма билан олтига доимий тиш юзаси бўялади – юқори марказий кесувчи тишларнинг лаб юзаси, юқоридан биринчи доимий катта моляр тишларнинг вестибуляр юзаси, пастки биринчи доимий катта моляр тишларнинг тил юзаси.

Тиш қарашини аниқлашнинг қуйидаги тизимидан фойдаланилади: 0 – тиш қараш йўқ (бўялмайди); 1 – тиш қараш тиш юзасининг 1/3 дан кам қисмини қоплайди; 2 – тиш қараш тиш юзасининг 1/3 дан ортиқ, лекин 2/3 дан кам қисмини қоплайди; 3 – тиш қараш тиш юзасининг 2/3 дан ортиқ қисмини қоплайди. Ҳар бир тишда баллар миқдори умумий суммага қўшилади ва олтига бўлинади (тишлар сони). Тишларнинг юзаларида аниқланган қараш миқдори бўйича оғиз бўшлиғида гигиена ҳолатининг уч даражасини ажратиш мумкин: яхши, қониқарли ва ёмон. Бўялган қараш алоҳида тишларнинг бўйин қисмида аниқланадиган ҳолатни яхши деб баҳолаш мумкин (0-1 балл). Қониқарли ҳолат – қараш тиш тожининг 1/3 қисмига қоплайди ва алоҳида тишларнинг 1/3 қисмидан бироз ортиқ қисмини (1-2 балл). Ёмон – қараш тожининг деярли бутун юзасини қоплайди, яъни барча текширилаётган тишларда 2/3 дан ортиқ қисми (2-3 балл). Бу индекс аралаш тишлов даврида болаларнинг оғиз бўшлиғида гигиена ҳолати ҳақида хулосага келиш имконини беради. Доимий тишларда, оғиз бўшлиғининг гигиена ҳолатини баҳолаш учун биз Федоров-Володкина индексидан фойдаландик. Федоров Ю.А. ва Володкина В.В. (1971) томонидан тақлиф қилинган индекс олтига фронтал тишларнинг лаб юзасини йодли аралашма (йод-калий аралашмаси) билан бўяш йўли билан аниқланади. Миқдори баҳоси беш балли тизимда аниқланади: Тиш тожининг бутун юзасининг бўялиши –

5 балл Тиш тожининг ¼ юзасининг бўялиши – 4 балл Тиш тожининг ½ юзасининг бўялиши – 3 балл Тиш тожининг ¾ юзасининг бўялиши – 2 балл Бўялмаслиги – 1 балл.

$$K_{cp} = \frac{\sum K_n}{n}$$

Бу ерда K_{cp} умумий гигиена индекси, K_n – бир тиш учун тозалик гигиена индекси, n – ўрганилаётган тишлар сони (нормада ГИ 1 дан ортмаслиги лозим). PLI (Synnex, Loe H., 1964) қараш индекси тадқиқотчининг хоҳишига қараб барча тишлар ёки уларнинг бир нечасини текшириш имконини беради. Бўямасдан, визуал ёки зонд ёрдамида тишнинг тўрт юзасида (вестибуляр, орал, дистал ва медиал) тишнинг юмшоқ қарашлари ўрганилади. Тиш юзасида қараш миқдори қуйидаги шкала бўйича баҳоланади: 0 балл – милк ости соҳасида қараш йўқ; 1 балл – милк усти соҳасида ингичка қараш қатлами, фақат зонд билан аниқланади; 2 балл – қараш милк эгати ва бўйин олди соҳада кўринади; 3 балл – қараш тиш юзасининг катта қисми ва тишлар орасида жуда кўп. Тишнинг PLI индекси қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$PLI = \frac{\sum \text{тўрт юза баллари}}{4}$$

Оғиз бўшлиғининг PLI индекси текширилган барча тишларнинг PLI индексидан ўртача катталиқ сифатида аниқланади.

Оғиз бўшлиғи гигиенасининг соддалаштирилган индекси OHIS (Green J.C., Vermillion J.R., 1964) шу муаллифлар томонидан 1960-йилда тақлиф қилинган Oral Hygiene Index индекси асосида яратилган, у учинчи молярлардан ташқари, барча доимий тишларнинг юз ва тил юзаларида сегментлар (квадрантлар) бўйича натижалар баҳоланган ҳолда милк усти ва ости тиш қарашларининг миқдорий баҳосини кўзда тутган. OHIS индекс олтига индикатор тишларнинг ҳолати бўйича оғиз бўшлиғи гигиенасини баҳолаш учун тақлиф қилинган: юқори ва пастки жағнинг биринчи молярлари 16 ва 46, улар бўлмаганида иккинчи қўшни молярлар) ва икки марказий кесувчи тишлар (11 ва 31, улар бўлмаганида – бошқа томондан марказий кесувчи тишлар). Тишларнинг фақат бир юзаси текширилади: юқори жағ молярлари ва барча кесувчиларда – вестибуляр, пастки жағ молярларида – тил. Бунда келтирилган юзалар қариес ва гипоплазия билан шикастланмаган бўлиши лозим. Ҳар бир юза зонд ёрдамида юмшоқ тиш қараш ва тиш тоши мавжудлигига текширилади. Текшириладиган юзада (тил, юз) зонд тиш ўқиға параллел жойлаштирилади ва зигзагсимон ҳаракатлар билан тишнинг окклюзия юзасидан бўйнига қарай бориб, зондда тиш қарашлари тўпланадиган тош даражаси белгиланади. OHIS тош индекси қараш индексининг суммаси сифатида ҳисобланади.

Қараш индекси шкаласи (Debris Index, DI-S): 0 балл – қараш ёки пигмент йўқ; 1 балл – юмшоқ қараш тож баландлигининг 1/3 дан ортиқ бўлмаган қисмини эгаллайди ёки юзанинг исталган жойида кўринмайдиган юмшоқ қарашсиз тишдан ташқари пигментланиш мавжуд (Пристли қараш); 2 балл – юмшоқ қараш тож баландлигининг 1/3 дан ортиқ, лекин 2/3 қисмидан кам юзасини қоплайди; 3 балл – юмшоқ қараш тиш юзасида 2/3 дан ортиқ қисмини қоплайди.

Тиш тоши индексининг шкаласи (Calculus Index, CI-S): 0 балл – тош йўқ; 1 балл – текширилаётган юзанинг 1/3 дан ортиқ бўлмаган қисмини эгалловчи милк усти тоши; 2 балл – ўрганилаётган юзанинг 1/3 қисмидан ортиқ, лекин 2/3 қисмидан кам юзасини эгаллайдиган милк усти тоши ёки милк ости тошининг алоҳида фрагментлари; 3 балл – юзанинг 2/3 дан ортиқ қисмини қоплайдиган милк усти тоши ёки тиш бўйинини ўраган милк ости тоши. Ҳар бир тишнинг DI-S ва CI-S маълумотлари ҳар бири диагонали бўйича иккига ажратилган, олти катакка эга махсус жадвалга киритилади. OHIS ни ҳисоблаш учун барча тишларнинг DI-S ва CI-S индекси қўшилади:

$$OHI - S = \frac{\sum(DI - S) + \sum(CI - S)}{6}$$

OHIS маълумотлари бўйича оғиз бўшлиғи гигиенасининг ҳолати қуйидагича баҳоланади: OHIS 0,6 дан ортиқ бўлмаганида – яхши гигиена; 0,7-1,6 бўлганида – қониқарли; 1,7-2,5 – қониқарсиз; >2,6 – ёмон гигиена.

Тишларнинг юзаларида аниқланган караш миқдори бўйича оғиз бўшлиғида гигиена ҳолатининг уч даражасини ажратиш мумкин: яхши, қониқарли ва ёмон. Бўялган караш алоҳида тишларнинг бўйин қисмида аниқланадиган ҳолатни яхши деб баҳолаш мумкин (0-1 балл). Қониқарли ҳолат – караш тиш тожининг 1/3 қисмигача қоплайди ва алоҳида тишларнинг 1/3 қисмидан бироз ортиқ қисмини (1-2 балл). Ёмон – караш тожнинг деярли бутун юзасини қоплайди, яъни барча текширилаётган тишларда 2/3 дан ортиқ қисми (2-3 балл).

Руссел бўйича модификацияланган пародонтал индекс – пародонтологик индекси (ПИ) аниқлаш ушбу касаллик ривожланишининг ҳар бир босқичида пародонтда патологик жараёни баҳолаш, шунингдек ҳам даволаш чораларини кўриш вақтида, ҳам пародонтологик беморни диспансер кузатиш пайтида ялғиланиш жараёни ривожланишини тўғри тушунтириш имконини беради.

Ушбу индексдан тепа ва пастки жағларда биринчи молярлар ва кесувчи тишлар соҳасида 6 секстантларда, шунингдек барча мавжуд тишларда фойдаланиш мумкин. Олинган баллар қўшилади ва текширув олиб борилган соҳалардаги тишлар сонига бўлинади.

Пародонтал чўнтакларнинг чуқурлиги даражаланган пародонтал най ёрдамида ўрганилди, ҳар бир ўрганилаётган тиш атрофида 6 нуктада ўлчовлар амалга оширилди (вестибуляр юзада уч нуктада ва орал юзада – уч нуктада).

Пародонтитнинг оғирлик даражаси ПЧ чуқурлиги ҳамда суяк тўқимасини деструкция даражаси асосида белгиланди. Шундай қилиб, УП энгил даражасида ПЧ 3 мм гача бўлди, рентгенологик сурат эса тишлар орасида деворчаларнинг бошланғич деструкция белгиларини тасдиқлади. УП нинг ўрта даражасида пародонтал чўнтакларнинг чуқурлиги 3 дан 6 мм гача ўзгарди. Кортикал пластинка ва тишлар орасидаги тўсиқлари суяк тўқимасининг деструкцияси рентгенологик тадқиқотда илдиз узунлигининг V қисмигача ташкил этди. УП оғир даражаси 6 мм дан катта пародонтал чўнтаклар мавжудлиги, тишларнинг 2-3 даражада патологик қўзғалувчанлиги, илдиз узунлигининг V дан ортиқ қисмида кортикал пластинка ҳамда суяк тўқимасининг деструкцияси билан тавсифланди.

Менопауза давридаги остеопороз негиздаги аёлларни тиш караш индекси шкаласини аниқлаш тадбирлари.

Караш индекси шкаласи (Debris Index, DI-S): 0 балл – караш ёки пигмент йўқ; 1 балл – юмшоқ караш тож баландлигининг 1/3 дан ортиқ бўлмаган қисмини эгаллайди ёки юзанинг исталган жойида кўринмайдиган юмшоқ карашсиз тишдан ташқари пигментланиш мавжуд (Пристли караш); 2 балл – юмшоқ караш тож баландлигининг 1/3 дан ортиқ, лекин 2/3 қисмидан кам юзасини қоплайди; 3 балл – юмшоқ караш тиш юзасида 2/3 дан ортиқ қисмини қоплайди.

Менопауза давридаги остеопороз негиздаги аёлларда периотестометрик тадқиқот. Тадқиқот давомида бу усулни "Периотест -3218" қурилмаси ёрдамида периодонтал тўқималарнинг ҳолатини билвосита баҳолашга асосланган қурилма, периодонтал тўқималарнинг функционал имкониятларини тишга қўлланиладиган ташқи кучларнинг таъсирига аниқлашга имкон беради.

Қурилманинг ишлаш принципи электр импульсини механикага айлантиришга асосланган. Тадқиқот методологияси пьезоэлектрик билан жиҳозланган махсус датчик (Бок) ёрдамида тишни перкуссия қилишни таъминлайди. Ўрганилаётган тишнинг кесувчи кирраси ва унинг экватори орасидаги сатҳда мунтазам (250 мс) перкутияланади, тадқиқотнинг компьютер дастури секундида 16 урилиш частотаси билан кетма-кет 4 марта автоматик перкуция қилишни таъминлайди.

Қурилманинг микропроцессори периодонтал тўқималарнинг жавобини қайд қилади, унинг тезлиги тишнинг лигаментли аппаратининг эластиклиги ва чидамлилигига боғлиқ.

Соғлом периодонтал касаллик ва умумий соматик патологиянинг йўқлиги билан бу периотестометрия (ўртача 16 зарба учун) -5 дан +10 бирликгача. Периодонтал касалликларда бу кўрсаткичлар патологиянинг оғирлигига қараб + 10 дан +30 гача ёки ундан ортиқ бирликни ташкил қилади.

Менопауза давридаги остеопороз негиздаги аёлларда оғиз бўшлиғида микроб пейзажининг бактериологик тадқиқоти ўтказилди. Лаборатория усуллари оғиз суяқлиги ва тиш-милк ариқчаси таркибининг микробиологик тадқиқотини ўз ичига олди.

Беморларнинг текшируви Бухоро вилояти санитария-эпидемиология станцияси бактериологик лабораторияси базасида олиб борилди.

Микробиологик таҳлил учун материал куйидаги тарзда олинди:

Сўлак, 1 мл миқдорида тупуриш орқали стерил пробиркага тўпланди;

Тиш-милк ариқчасининг таркиби стерил вата тампони ёрдамида тўпланди ва у 1 мл физиологик эритма мавжуд стерил пробиркага қўйилди.

Микроорганизмлар олинган материалларни сунъий озук муҳитларига экиш йўли билан ажратилди. Културал таҳлил усули қўлланди: физиологик эритмали пробиркадан 0,1 мл сўлак, шунингдек тиш-милк ариқчасининг таркиби олинди, буларнинг барчаси озук муҳитига жойлаштирилди. Материал Петри чашкасида агарга экилди: ўрганилаётган материал пипеткага олиниб, у бутун агар юзасига сурилди.

Оғиз бўшлиғида бутун микрофлорани аниқлаш учун улар қон агарига экилди. Қон агарини олиш учун куйидаги технологиядан фойдаланилди: рН 7,5 таъминот ағари иситилди ва 50оС гача совутилди, кейин ҳайвон (қўй, қаламуш) қони қўшилди. Қон ағари кўпик ҳосил бўлишига йўл қўймасдан, яхшилаб чайилди ва Петри чашкаларига 3-4 мм х бўйича қўйилди. Ўстириш термостатда 20 соат давомида 37°С ҳароратда олиб борилди.

Олинган маълумотлар таҳлил қилинганда ўсиш давомида маълум микроорганизмлар турига киритиш мумкин бўлган, ҳосил бўлган колониялар ҳисобланди. Тилла (*S. aureus*) ёки оқ (*S. epidermidis*, *S. saprophyticus*) колониялар стафилококк флора учун хос. Микрококлар колониялари сарик ёки пушти ранга киради.

S. aureus ва *S. Epidermidis* штаммларининг асосий сони эритроцитлар эритмаси экан, колониялар атрофида шаффоф гемолиз соҳаси юзага келди.

Биз озук муҳитларида ҳосил бўлган колониялар миқдорини ҳисобладик. 0,1 оғиз суяқлиги ва 1 мл физиологик эритма ҳамда тиш-милк ариқчасининг таркибига эга пробиркадан 0,1 мл дан фойдаланилди.

Тадқиқот давомида биз ишимизда цитологик тадқиқотларни ўтказиш учун фронтал ва чайнаш тишлари соҳасида милкнинг шиллик қаватидан суртмалар олинди (ҳар бир боладан 4 тадан суртма). Бунинг учун қуруқ ёғлардан холи стерил предмет шишаси ўрганиладиган қисмга бир неча бор қўйилади. Агар шикастланган қисмга қўйиш қийин бўлса, канцелярия ўчирғичидан фойдаланиш мумкин. Ўчирғич узун ингичка таёқчаларга бўлиб кесилади (ишчи майдони 3х3 мм) стерилланади, қуритилади, ўрганилаётган қисмга қўйилади, кейин эса предмет шишага ўтказилади. Ҳар бир предмет шишасида 5-10 та суртма ҳосил қилинади. Препарат метил спиртда 15-20 дақиқа қолдирилади, х400 объектив, шунингдек х100 иммерсион объективдан фойдаланиб микроскоб остига олинади.

Соғлом шиллик қават суртмаларида фақат дифференциаллашувнинг кечки босқич хужайралари аниқланади. Милкларнинг шиллик қавати (МШК) зарарланганда изларнинг цитограммаларини баҳолаш учун хужайраларни дифференциациялаш индексининг қўлланилиши касаллик динамикасида амалий кузатиш учун бу кўрсаткичнинг аёниги ва қулайлигини кўрсатди. Суртма препаратлари бўйича шунингдек микрофлора характери ҳақида ҳам маълум ҳулосаларга келиш мумкин. Пародонтнинг юмшоқ тўқималарида патологик ўзгаришлар бўлмаганида милк изларини ўрганиш натижасида олинган цитологик сурат милк эгати трансудати ёки пародонтит бўлганда экссудат тўпланган кўп функционал ўзгаришлар билан характерланди.

Тадқиқот давомида биз менопауза давридаги остеопороз негиздаги аёлларда бундай текшириш усули жуда муҳим ҳисобланади. Биз бунда рентгенография, компютер томография, ортопантомография текширув усуллари билан фойдаландик. Хозирги кунда касалликларни аниқлашда нур ташхиси усуллари катта

ахамиятга эга. Тиббий радиология тиббиётни энг ёш ва хозирги вақтда динамик ривожланаётган фанларидан бири. Бугунги кунда шифокорлар эҳтиёжда турли усуллар бор. Рентгенологик текширишга кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар мавжуд тадқиқот давомида беморларга бу кўрсаткичларни инобатга олдик. Рентгенологик текширув тайинлаш қодалари, текширувга йўлланмани расмийлаштириш. Рентгенологик тасвир шаклланиши ва унинг хусусиятлари (суммацион, тасвир, соялар суперпозиция ва субстракцияси, тангенциал эффект, объект улчами ва шаклини проекцион тасвирда ўзгариши).

Хулоса: Шундай қилиб, менопауза давридаги остеопороз негизидаги умумий пародонтит мавжуд бемор аёлларда клиник ўзига хосликлари – милкнинг ахамиятли рецессияси ва суяк тўқимасининг резорбцияси кузатилади. Пародонтал чўнтақларда

аниқланган аралаш пародонтопатоген флора. Суякнинг ремоделлашиш маркерларини ўзгариши резорбтив жараёнлар томонига ортиши, остеокалцин концентрациясининг пасайиши. Морфологик милк серотонин экспрессиясининг ортиши, билан тавсифланди. Таъкидланганидек, суяк тўқимаси минерал зичлигининг ҳамда милкда морфологик кўрсаткичларнинг бундай ўзгаришлари менопауза негизидаги остеопороз фонида умумий пародонтит мавжуд бемор аёлларга хос бўлди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики остеопороз билан касалланган менопауза давридаги аёллар стоматологик ҳолатини баҳолашда замонавий текшириш усуллари қўлланилиши уларда асоратланиши мумкин бўлган пародонт тўқимаси ва бошқа стоматологик касалликларни олдини олишга ёрдам беради

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Атежанов Д.О. Супеев Т.К. Взаимосвязь соматической патологии и стоматологических заболеваний у детей, меры профилактики и лечения // Бюллетень науки и практики. - 2019. - №8. – С.56-65.
2. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
3. Пигарова Е.А., Рожинская Л.Я., Белая Ж.Е., и др. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых // Проблемы Эндокринологии. - 2016. - Т. 62. - №4. - С. 60-84. [Pigarova EA, Rozhinskaya LY, Belaya JE, et al. Russian Association of Endocrinologists recommendations for diagnosis, treatment and prevention of vitamin D deficiency in adults. Problems of Endocrinology. 2016;62(4):60-84. (In Russ).] <https://doi.org/https://doi.org/10.14341/probl201662460-84>.
4. Мельниченко Г.А., Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я., и др. Краткое изложение клинических рекомендаций по диагностике и лечению остеопороза // Остеопороз и остеопатии. - 2016. - Т. 19. - №3. - С. 28-36. [Melnichenko GA, Belaya ZE, Rozhinskaya LY, et al. Summary of Clinical Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Osteoporosis of the Russian Association of Endocrinologists. Osteoporosis and Bone Diseases. 2016;19(3):28-36. (In Russ).] <https://doi.org/https://doi.org/10.14341/osteo2016328-36>.
5. Клинические рекомендации по профилактике и ведению больных с остеопорозом. Издание 2-ое, дополненное. / Под ред. Лесняк О.М. - Ярославль: ИПК «Литера», 2013. [Lesnyak OM, editor. Klinicheskie rekomendacii po profilaktike i vedeniju bol'nyh s osteoporozom. Izdanie 2-oe, dopolnennoe. Yaroslavl': IPK «Litera»; 2013 (In Russ).].
6. Dent E, Morley JE, Cruz-Jentoft AJ, et al. Physical Frailty: ICFSR International Clinical Practice Guidelines for Identification and Management. J. Nutr. Health Aging. 2019; 23(9):771-787. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12603-019-1273-z>.
7. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
8. Rizaev Elyor Alimdjaniyovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
9. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
10. Kazakova N.N. Prevention of caries of the chewing surface molars in children with rheumatism// International Conference On Innovation Perspectives, Psychology And Social Studies. India. - 2020. – P. 185-188.
11. Gielen E, Bergmann P, Bruyère O, et al. Osteoporosis in Frail Patients: A Consensus Paper of the Belgian Bone Club. Calcif. Tissue Int. 2017;101(2):111-131. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00223-017-0266-3>.
12. Rizaev J.A., Ahrorova M.Sh., Kubaev A.S., Hazratov A.I.; Morphological Changes in the OralMucous Membrane in Patients with COVID-19, American Journal of Medicine and Medical Sciences, 12, 5, 466-470, 2022
13. N.N.Kazakova. THE SPECIFICS OF THE DIAGNOSIS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN PATIENTS WITH RHEUMATISM// Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3). Web of science. 2021. – P. 22969-22978. ISSN 2651-4451/ e-ISSN 2651- 446X
14. Karlsson MK, Magnusson H, von Schewelov T, Rosengren BE. Prevention of falls in the elderly-a review. Osteoporos. Int. 2013;24(3):747-762. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00198-012-2256-7>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000